

АДАБИЙ БАДИЙ ТЕЛЕКУРСАТУВЛАРДА ҒОЯ, МАВЗУ, МАТН ВА ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Темирова Гулзор

ЎзМУ, журналистика факултети магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда адабий бадий кўрсатувларда мавзу матн ва тасвир уйғунлиги хусусида сўз боради. Шунингдек, мақола мавзусига доир расмий ва илмий адабиётлар умумлаштирилиб тегишли таклиф ва тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: Адабий бадий кўрсатувлар, матн, мавзу, тасвир, ғоявийлик.

ISSUES OF IDEA, SUBJECT, TEXT AND IMAGE CONSISTENCY IN LITERARY ARTISTIC TELEVISION SHOWS

Abstract. This article talks about the combination of theme text and image in today's literary and artistic shows. Also, official and scientific literature on the topic of the article is summarized and relevant suggestions and recommendations are given.

Key words: Literary fiction, text, theme, image, ideology.

КИРИШ

Журналистика замон билан ҳамнафаслик демакдир. Қачонлардир матбуот – одамлар учун энг мароқли овунчоқ ва ҳур фикрлар майдони бўлиб хизмат қилган эди. Вақт ўтиши билан бу хусусиятлар ва омманинг қизиқиши радиога қаратилди. Инсон тафаккури “ойнаи жаҳон” тилсимларига йўл топгани эса ўз-ўзидан телевидение даври, башариятнинг улкан ютуғи сифатида эътироф этилди. Даставвал ниҳоятда ибтидоий кўринишда бўлган оммавий ахборот воситалари хусусан, телевидение замонлар оша ўз қиёфасига эга бўлди, даврнинг энг муҳим воқеликлари, янгиликлари, тафсилотларининг интиқосига айланди. Айни шундай замон билан ҳамнафаслик руҳи, янгиликка интилиш кайфияти сабаб, ТВ бугунги кундагидек ранг-баранглик ва ўзгача мақом касб этди. “Телевидение оммавий ахборот воситасигина бўлиб қолмай, балки ижоднинг бир тури ҳамдир. Ижоднинг ҳар бир тури ўзига хос бадий унсурга эга бўладики, у ижодкор ўз ғоясини рўёбга чиқариши учун ишлатадиган техник усуллар ва тасвирий ифода воситалари йиғиндисидан иборат”[1].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Телевидение (television) қадимги грек тилидаги “τῆλε,” яъни “узоқ”, латин тилидаги “visio” “кўрмоқ” сўзларидан ташкил топган бўлиб, яъни узоқдан кўриш маъносини англатади. Терминни биринчи бўлиб, 1900 йилда Парижда бўлиб ўтган бутунжаҳон кўргазмасида рус олими Константин Перский IV Халқаро электротехника конгрессида француз тилида фойдаланган. Инглиз тилида мазкур сўз биринчи марта 1907 йилда ҳаракатдаги тасвирларни гипотетик тизими тўғрисидаги тавсифда қўлланган[2].

Бир сўз билан айтганда, телевидение ўзининг этимологик маъносига ҳам мос, ҳам ўзига хос бир синтетик тушунча бўлгани каби унинг фазилат ва имкониятлари ҳам ранг барангдир. XXI аср телевидениесининг имкониятлари шу даражада чексизки, уни санаб саноғига етиш қийин. Яратилаётган маҳсулотлар мисолида телевидениешуносликнинг назарий асосларини ўрганиб, тадқиқ қилинган ҳар қандай ижод намунаси унинг имкониятлар доирасини янада кенгайтишига хизмат қилиши лозим. Бундан ташқари энг муҳими телевидениенинг сиру асрорларини ўрганиш ва тадқиқот қилиш эса, телекўрсатувларнинг савия ва даражасини белгилаб унга баҳо бериш учун назарий асос воситаси сифатида ҳам аҳамиятга эга[3].

Ўтган асрнинг 60-70-йилларида “Телевидение санъатми ёки публицистика?”- деган масала юзасидан мутахассислар томонидан жуда кўп тортишув ва баҳслар юзага келди. Баҳс поёнига етмасданок, телевидение ҳаётга шу даражада сингиб кетдики, унинг турли-туман талабларини, жанрлари вужудга келиб кишилик тараққиётида жуда катта мавқега эга бўлиб қолди[4]. У ҳам санъат сифатида, ҳам публицистика сифатида эътироф қилинди. Публицистика бўлганда ҳам янги, оригинал санъат даражасидаги публицистика сифатида инсонларнинг онги, турмуш тарзига ўзининг юксак таъсирини кўрсатиш қудратига эга бўлди. Бир оғиз сўз билан айтганда, оммавий ахборот воситаси сифатида ер курашида яшовчи аҳолига бир вақтнинг ўзида янгиликлар ва турли инсонлар ҳақида информация, яъни хабар тарқатувчи ўрнида катта аҳамият касб этди.

НАТИЖАЛАР

Телевидениенинг бошқа муҳим жиҳати ҳам борки, у ҳам бўлса, берилаётган маълумотнинг қай йўсинда тақдим этилишидир. Маълумот тарқатувчи тележурналист берилаётган воқеа-ҳодисани холис мақсадда намоён этадими ёки миллатлар, мамлакатлар, жамиятлар ўртасида низо чиқариш учун тарқатаётганими? Демак, масала ўз-ўзидан журналист яшаб турган жамиятнинг мафқурасига бориб тақалади. Телевидение шундай катта куч ва қудратга эгаки,

у ер шарининг бир тарафида туриб ҳеч қандай қуролсиз фақат сўз кучи билан мамлакатлар ўртасида жангу жадал бошланишига сабаб бўлиши мумкин. Ёки, аксинча, келтирилган ижобий маълумотлар асосида мамлакатлар орасидаги низони юмшатиш куч қудратига ҳам эгадир. Бу эса тележурналистнинг профессионал қобилиятига, энг муҳими, телевизион техниканинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, маҳсулотини санъат даражасида қандай ракурда томошабинга етказиб берилишига боғлиқ.

Масалан, НТВ телеканалининг “В место встречи”, “Россия” телеканалининг “60 минут с Дмитрием Соловьёвым” кўрсатувларидаги АҚШ сайловолди кампаниясига бағишланган сонларида Президентликка номзод Доналд Трампга нисбатан журналист ва сиёсатшуносларнинг хайрихоҳлиги билдирилганлиги учун АҚШ оммавий ахборот воситалари вакиллари ва кенг жамоатчиликда Россия Трампнинг сайланишидан манфаатдор деган нотўғри хулосага келинди. Охир-оқибат сайловдан кейин ҳам Трампга қарши иш кўзғалиб, унинг Россияга нисбатан қилган холис муносабатлари хиёнат сифатида қораланди[5].

Сайлов натижаларида Россия хаккерларининг қўли бор деб жар солишди. Натижада, Трамп ўзини оқлаш учун Россия тинчлик ўрнатиб турган Алепо шаҳри аэропортини ўққа тутиб ўзини Россия билан тил бириктирмаганлигини исботлади. Аммо, бегуноҳ аҳолининг қони тўкилди. Информацион даҳанаки жанг натижасиз қолмади.

Демак, экранда бериладиган ҳар қандай информация санъат даражасига етгандагина тележурналист томошабиннинг онгига унинг руҳияти орқали таъсир кўрсатиш имкониятига эга. Ўз-ўзидан маълумки, айрим одамлар ҳисга берилувчан бўлади. Ундаги ижобий ҳисларни эса фақат санъат орқали шакллантириб, камол топтириш мумкин. Санъатнинг асл моҳияти эса, инсонда эстетик завқ уйғотиш орқали уни эзгулик сари етаклашидадир. Эзгулик эса, ўз-ўзидан дунёга келмайди. У ифода этилаётган воқеа ва ҳодисалар заминидаги фикрлар, ғоялар, тўқнашуви асосида сараги саракка, пучаги пучакка ажралиб, охир оқибатда зулмнинг устидан зиёнинг ғалабаси асосида вужудга келади. Албатта ёмонлик мағлубу, яхшилиқнинг ғолиб бўлиши ҳаётий ҳақиқат сифатида тараннум этилиши санъатда қонун даражасига айланган ҳақиқатдир. Телевидение эса, ана шундай санъатларнинг омухтаси сифатида юзага келган мураккаб санъатнинг бир кўринишидир.

Худди шу маънода санъат қонуниятлари ва талабларидан келиб чиққан ҳолда турли кўринишларда ўз маҳсулотларини аудиторияга ҳавола этади. Бунинг учун энг аввало тележурналист ёзаётган матн сўз санъати даражасида бадийлик касб этиши лозим. Иккинчидан, кўрсатилаётган маҳсулотда матн

билан тасвир уйғунлик касб этиши талаб қилинади. Сўз санъати билан кино санъати ҳамоҳанглигида кадрда мусиқа, турли лозим бўлган товушлар, суҳандон ёки мухбирнинг овоз тембрлари, уйғунлашган ҳолда маҳсулотнинг бадийлигини таъминлайди. Телемаҳсулотнинг бадийлиги қанча юқори даражада бўлса, маҳсулот сифати ҳам шу даражада ортиб бораверади.

Телемаҳсулотни тайёрлашдан олдин унинг мақсадидан келиб чиқиб, мазмунини тўла намоён эта оладиган жанри, яъни, шакли белгилаб олинса, хронометраж ҳам ўз-ўзидан аён бўлади. Вақти белгилангач, уни томошо қиладиган аудиторияни аниқлаш лозим. Дастур сеткаси томошабинларнинг ёши, уларнинг дунёқараши ва қабул қилиш имкониятларига қараб тузилади. Масалан, болалар, ўсмирлар, катталар учун махсус тайёрланган кўрсатувлар ҳам мавзуга қараб бир неча турга бўлинади.

Маҳсулотларнинг сифат даражасини белгилаш учун энг аввало уларни тур ва жанрларга бўлиб, ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. Бунинг учун эса, телемаҳсулотларни шартли равишда мавзулар асосида турларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ. Масалан, сиёсий, иқтисодий, бадий, маърифий, спорт, кўнгилочар ва бошқа мавзуларда тайёрланадиган кўрсатувлар телевизион дастурларнинг асосини ташкил этса-да, бу маҳсулотлар турли жанрларда талқин этилишини тақозо этганлиги учун уларни, шартли равишда икки тоифага – публицистик ва бадий кўрсатувлар доирасида таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Оммавий ахборот воситалари жамият ҳаётида алоҳида аҳамият касб этаётган бир пайтда унинг янгича тип ва кўринишлари ҳам пайдо бўлмоқда. А.С.Микоян медиаматнларни бир неча турларга бўлади. Яъни, янгиликлар; шарҳлар; турли мавзулардаги таҳлилий обзорлар (сиёсат, иқтисодиёт, жамият ҳаёти, ижтимоий муаммолар, маънавият, маданият, фан ва бошқалар); интервью; спорт хабарлари ёки репортажлар; реклама материаллари ва бошқалар. Медиаматнларга қўйилаётган талаблар йилдан-йилга ўсиб, ўзгармоқда. Жамиятдаги ўзгаришлар, аудитория талабининг кескин суратда ошиб бораётгани янгича ёндашувларга олиб келаётир[6].

Бугун жаҳон ва Milliy телеканалларда турли йўналишдаги тематик дастурлар эфир юзини кўрмоқда. Замонавий телевидение табиати 15-20 йил аввалги ҳолатдан тубдан ўзгарган. Буни бир қанча ҳолатларда кўриш мумкин. ТВ ихтиро этилган дастлабки йилларда ахборот ва мусиқа унинг бош кўрсатувлари ҳисобланса, йиллар ўтгани сайин телекўрсатувлар кўринишлари кенгайиб, такомиллашиб бормоқда. Анъанавий жанрлар силсиласида ток-шоу, реалити шоу, телекўприк, телесериал каби жанрлар пайдо бўлди. Бу

жанрларнинг пайдо бўлиши билан телевизион медиаматн яратиш талаблари ҳам ўзгаришга юз тутди.

Фалсафий нуқтаи назардан медиаматн реал ижтимоий ҳаётни оғзаки нутқ, тасвир ва рамзлар орқали ифодалайди. Телевизион журналистикада “овоз – нутқ – тасвир” муҳим аҳамият касб этади. Мазкур уч унсур кейинги йилларда чинакамига заруратга айланди.

Россиялик мутахассис Е.В.Струкова “Телевизионный новостной сюжет как разновидность медиатекста” сарлавҳали мақоласида телевизион янгиликларга хос бўлган икки жиҳатга эътибор қаратади. Уларнинг биринчиси янгилик тақдим этадиган телевизион медиаматнлар учун икки жиҳат, яъни биринчиси, “телевидениега хослик” (телевизионность), кейингиси “янгилик даражаси” (новостность)ни алоҳида кўриб чиқади. Муаллиф телевидение табиатигагина хос бўлган уч унсур - “овоз – нутқ – тасвир” инобатга олинишини таъкидлайди. Маълумотнинг янгилиги ҳақида гапирилар экан, долзарблик унинг асосий характерли жиҳати эканлиги келтириб ўтилади. “Бугун”, “ҳозир”, “шу дақиқаларда” содир бўлаётган воқеа-ҳодисалар экранда намоён бўлса, хабарнинг янгилиги ана шу сўзлар билан белгиланади[7].

Ўз ўрнида эфир учун мўлжалланган ҳар қандай медиаматн экраннинг ўзига хосликлари, телевидение табиати инобатга олингани ҳолда яратилади. Филология фанлари номзоди Г.Нишонава “Аудиовизуал ахборот воситалари бизни кун давомида таъқиб этиб, ҳаёт тарзимизни ҳам белгиламоқда, дунё воқеаларидан хабардор қилмоқда, тарбияламоқда, таълим бермоқда, кўнглимизни хушнуд қилмоқда. Бу эса замонавий шахс тафаккури, дунёқарашини ўзгаришига, маданий қарашларига, қадриятларга ўзгача муносабатининг шаклланишига сабаб бўлмоқда”[8].

Ҳар қандай тематик телевизион асар томошабин онги ва қалбига кириб бориши учун уларда қизиқиш уйғотувчи бир қанча омиллар мавжуд бўлиб, буларгазиддиятли ҳолатлар (жараённинг кечиши: зиддиятнинг юзага келиши, ривож, нима содир бўлгани, ким ғолиб ёки мағлуб бўлгани, ечими); томошабинга руҳан яқинлиги (ўз ҳовлингдаги тўполон, қўшни ҳовлида бўлаётган шовқиндан кўра қизиқарли); ҳиссиёт уйғота билиши; маълум шахслар билан алоқадорлиги (агар у машҳур шахслар билан боғлиқ бўлса, бу янадаям қизиқарли тус олади); ноодатийлиги (ит одамни тишлагани эмас – одам итни тишлагани каби); фойдалилиги; аудитория манфаатларининг ҳисобга олиниши зарур.

Хорижлик мутахассислар томонидан, рақамли журналистика тараққиётининг 5 та тенденцияси саналган :

1. Смартфонлар орқали янгиликларни қабул қилишнинг ўсиши;

2. Матбуот мавқеининг пасайиши, телевидение яшовчанлиги, ижтимоий медианинг ривожланиши;
3. Ижтимоий тармоқлар ролининг ошиши;
4. Онлайн видеолар машҳурлигининг ўсиши;
5. Медиа орқали реклама оммалашуви.

Телевизион кўрсатувларда яқиндагина тасвирга туширилган профессионал кадрлардан кўра, архив материаллари, тезкор тасвирлар, ҳаваскорлик ишларидан фойдаланилиши томошабинни кўпроқ қизиқтиради. Қўл телефонлари орқали олинган видеоларнинг оммавийлиги дунё миқёсида жуда юқори. Биргина “YouTube” орқали берилаётган видеоларнинг сифатидан қатъий назар омма уларни севиб томоша қилади ва бу ҳаваскорлик асарлари тезда машҳур бўлиб кетади. “MY5” телеканалида ҳам мобил сюжетлар берилиши йўлга қўйилган. Бундай лойиҳаларнинг машҳур бўлишига сабаб бўлувчи омилларнинг энг асосийлари – томошабинга руҳан яқинлиги, ҳаётийлиги ва оммада ҳиссиёт уйғота олишидир. Мобил сюжетларнинг муаллифи ҳамда томошабини томошабинларнинг ўзидир. Кўрсатувга улар томонидан суратга олинган “телеасарлар” жўнатилади ва эфирга узатилади. “YouTube” ёки бошқа ижтимоий тармоқларда, берилаётган сюжетлар учун профессионал талаб қўйилмайди. Мобил камералар орқали тасвирга олинган кадрлар жамият ҳаётига яқинлиги боис, аудитория уларни тез, осон ва севиб қабул қилади. Экранда берилаётган телемахсулот санъат даражасига етгандагина, тележурналист томошабиннинг онгига унинг руҳияти орқали таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Санъатнинг асл моҳияти эса, инсонда эстетик завқ уйғотиш орқали уни эзгулик сари етаклашдир. Эзгулик эса, ўз-ўзидан юзага келмайди. У ифода этилаётган воқеа-ҳодисалар заминидаги фикрлар, ғоялар, тўқнашуви асосида вужудга келади. Албатта ёмонликнинг мағлубияти, яхшилиқнинг ғолиб бўлиши, ҳаётий ҳақиқат сифатида тараннум этилиши санъатда қонуниятга айланган. Телевидение ана шундай санъатларнинг омухтаси сифатида юзага келган мураккаб синтетик санъатдир. Худди шу маънода санъат қонуниятлари ва талабларидан келиб чиққан ҳолда, турли кўринишларда ўз маҳсулотларини томошабинларга ҳавола этади. Бунинг учун энг аввало муаллиф ёзаётган матн сўз санъати даражасида бадийлик касб этиши лозим. Иккинчидан эса, кўрсатилаётган маҳсулотда МАТН билан ТАСВИР уйғунлик касб этиши талаб қилинади. Сўз санъати билан кино санъати ҳамоҳанглигида кадрда муסיқа, товушлар, диктор ёки мухбирнинг овоз тембрлари уйғунлашиб, маҳсулотнинг бадийлигини таъминлайди. Телемахсулотнинг бадийлиги қанча юқори даражада бўлса маҳсулот сифати ҳам шу даражада ортиб бораверади.

МУҲОКАМАЛАР

Асарнинг бадиий қиммати, унда кўтарилаётган муаммонинг муҳимлиги, долзарблиги, режиссёрнинг креативлиги, сахна безакларининг камерада қай кўринишда намоён бўлиши, рассомнинг бадиий маҳорати, энг муҳими асарнинг томошабинга қандай маънавий озуқа бера олиши мумкинлиги каби масалалар ҳисобга олиниб режалаштирилиши шарт. Амалиётда дастлаб тележурналист томонидан мавзу танланади, маълум мақсад асосида кўрсатув ғоясидан келиб чиқиб жанр белгиланади. Демак, МАВЗУ, МАҚСАД, ҒОЯ, ЖАНР телевидение назариясининг асосини ташкил этади. Аниқ танланган жанр, маҳсулотнинг бадиий қимматини оширишга хизмат қилади. Айрим ҳолларда жанрлар ҳам бири-бирига уйғунлашган ҳолда яратилиши мумкин. Бугун мамлакатимиздаги “МУ5”, “Milliy”, “Sevimli”, “Zo‘r TV” каби каналлар контентини кузатар эканмиз, уларда асосан мусиқий-кўнгилочар кўрсатувлар, ахборот-мусиқий лойиҳалар, ток-шоулар, бадиий фильм ва сериаллар асосий ўринни эгаллайди. Шов-шувларга сабаб бўлаётган “Косем”, “Севги изтироби”, “Ичкарида”, “Маликам, менга қара” сингари телесериалларнинг аксарияти хусусий телеканаллар базасида таржима қилиниб, аудиторияга тақдим этиб келиняпти. Шунингдек, вилоятларда ҳам ўнлаб нодавлат телеканаллар фаолият олиб бораётир. Улар томонидан тақдим этилаётган турли лойиҳалар аҳолининг ахборот олишга бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилмоқда. Каналлар сони қанча кўпайса, томошабин имкониятлари ҳам шунча кенгайди. Фикр айтиш учун ҳам янги майдон юзага келади. Аммо, каналлар ва уларда фаолият олиб боровчи журналистлар буни уддалай оляптими? Бу алоҳида ўрганишни талаб қилади.

ХУЛОСА

Хулоса сифатида,

- Ўзбекистонда хусусий каналлар пайдо бўлгани ва тараққий этаётгани;
- Медиабозорда муҳим ўрин тутаётгани, товар ва хизмат турлари рекламасида муҳим аҳамият касб этаётгани;
- Улар аудиториянинг асосий қисмини эгаллаб улгургани;
- Хусусий каналлар телевидениенинг энг илғор типига айлангани;
- ихтисослашув жараёни бошлангани;
- оммада кўнгилочар дастурларга эҳтиёж ортиб бораётгани боис, шу йўсиндаги кўрсатувлар тайёрлашга эътибор берилаётгани ҳамда қарашларнинг ўзгаргани;
- тасвир ва матн уйғунлигига эришиш учун тасвир ва монтаж жараёнида замонавий коммуникация технологияларининг кенг қўлланаётгани;
- кўрсатувларнинг техник сифати ошганини қайд этиш жоиз.

Демак ҳозирда нодавлат каналларда кечаётган туб ўзгаришларни кузатган ҳолда шуни таъкидлаш лозимки, уч асосий ҳолат

- тижорийлашувнинг кириб келиши;
- ихтисослашувнинг юзага келиши;
- креативликка эътибор қаратиш ижодий маҳоратга ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бирор-бир соҳага ихтисослашган бўладими, тижорий мақсадлари мавжудми, хусусий телевидениеми бундан қатъий назар икки: ахборот тарқатиш ва рекреатив вазифа яққолроқ кўзга ташланади. Жойларда рўй бераётган воқеа-ҳодисаларни тез етказиш мақсадида рақобатга асосланган ахборотлар медиабизнес учун “товар” вазифасини ўтамоқда. Кейингиси эса, томошабиннинг дам олишга бўлган талаб ва эҳтиёжини келиб чиққан ҳолда, рекреатив яъни кўнгилочар мазмундаги кўрсатувларнинг кўпайишидир. Телевидение жанрларининг аксарияти ана шу вазифа замирида шаклланиб, такомиллашмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ибрагимов Ш. Тележурналистика асослари /маърузалар матни/ - Тошкент: Университет, 2000. - Б.26.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение>
3. Махровский О.В. Константин Перский - русский военный инженер, ученый, который ввел термин «телевидение» 110 лет назад (рус.). История развития электросвязи. Виртуальный компьютерный музей (14 ноября 2010). Проверено 15 декабря 2016.
4. Television (англ.). OnlineEtymologyDictionary. Проверено 15 декабря.
5. Микоян А.С., Проблемы перевода текстов СМИ: учебное пособие. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования / отв.ред.М.Н.Володина. М.Изд-во МГУ, 2003.-С.23.
6. Струкова Е.В.Телевизионный новостной сюжет как разновидность медиатекста, Вестник Ставропольского государственного университета, 56/2008, -С.143-149
7. Нишонова Г. Кино ва телевидение:коммуникатив фаолият кирралари, “Барҳаёт мерос бадиий коммуникация таркибида”(илмий очерк ва мақолалар тўплами), Т.:2013.-Б.125-141.
8. <http://mymedia.org.ua/about.html>